

SCHUTZ VON BÄUMEN VOR WILD- UND WEIDETIEREN BEI DER ANLAGE VON HECKEN

AGROFORSTLICHER LEITFADEN ZUR VERMEIDUNG VON
WILDSCHÄDEN IN DEN ERSTEN JAHREN

1. Wildschäden an Bäumen (a Robinie, die während der Brunftzeit von einem Reh gefegt wurde; b. Fraßspuren an einem Douglasienstamm, typisch für Winter-SchälfräÙ; c. Ringelung der Rinde durch Kaninchen, was zum schnellen Absterben des Baumes führt.) © Philippe Van Lerberghe 2. Schutzsysteme für Jungpflanzen ©Ver de Terre Production 3. T-Pfosten für den Baumschutz ©Ver de Terre Production 4. Schutz einer Hecke in einem Weidesystem ©Ver de Terre Production

WAS UND WARUM:

Der Schutz junger Bäume ab dem Zeitpunkt der Pflanzung ist unerlässlich, um ihr Überleben und ihr optimales Wachstum zu gewährleisten. Tiere - egal ob Wild-, Nutz- oder Nagetiere - stellen eine erhebliche Bedrohung für Pflanzungen dar. Durch ihre Anwesenheit, ihre Nahrungsaufnahme und spezifische Verhaltensweisen können Schäden verursacht werden, die den aktuellen oder zukünftigen quantitativen oder qualitativen Ertrag einer holzartigen oder landwirtschaftlichen Produktion verringern. Zu den möglichen Schäden zählen Verbiss, Schälen, Nagen oder das Abziehen der Rinde was letztendlich sogar zum Absterben der Pflanzen führen kann. Diese Schäden beeinträchtigen nicht nur das Höhen- und Dickenwachstum, sondern können auch zu Verformungen, Gabelungen und Entwicklungsverzögerungen führen. Zudem muss ein gestresster Baum einen Teil seiner Ressourcen für die Heilung von Wunden und die Produktion von Trieben aufwenden, was dem vertikalen Wachstum und der Ausbildung eines kräftigen Hauptstamms entgegenwirkt.

SCHLÜSSELWÖRTER: Baumschutz, Agroforstwirtschaft, Bäume, Pflanzungen, Beweidung, Wildtiere, Viehzucht, Zäune, Schutzhüllen, Ökosystem

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGEN WIRD?

Wie kann man sie schützen?

Die Wahl des passenden Schutzsystems hängt von den vor Ort vorkommenden Tierarten, den potenziellen Schadensarten, der Pflanzengröße und dem verfügbaren Budget ab. Mechanischer Schutz, ob individuell oder kollektiv, schafft eine physische Barriere, die Tieren den Zugang zu Bäumen verwehrt. Diese können partiell sein und auf bestimmte Arten von Schäden abzielen, oder vollständig sein, um umfassenden Schutz zu bieten. Der individuelle Schutz umfasst Lösungen wie Kunststoffgitterschutz, Schutzhüllen, Metallkorsetts und Bambusschutzvorrichtungen. Beim kollektiven Schutz wird die gesamte Pflanzfläche mit Elektrozaunen, Drahtgeflechten, Stacheldraht oder Holzbarrieren umzäunt.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

Vorteile des richtigen Schutzes

Ein adäquater Baumschutz ab dem Zeitpunkt der Pflanzung bietet zahlreiche Vorteile. Er sichert das Überleben der Jungpflanzen, schützt vor Fraßschäden und reduziert Stress, wodurch Höhen- und Dickenwachstum gefördert werden. Zugleich sinken Pflege- und Wiederbepflanzungskosten, und teure Ausfälle werden vermieden. Auf diese Weise lässt sich hochwertiges Holz erzeugen, da Verformungen reduziert und die Ausbildung eines geraden Stammes begünstigt werden.

Zusatzinformation:

Die Untersuchung vorhandener Vegetationsschäden hilft, die verantwortlichen Tierarten zu identifizieren und die geeigneten Schutzmaßnahmen auszuwählen. Eine gründliche Beobachtung und Analyse der agroforstlichen Umgebung ist vor der Pflanzphase daher unerlässlich.

Die Höhe des Schutzes sollte größer sein als die maximale Schadreichweite durch Wildtiere. Der Durchmesser des Schutzes sollte sich nach der Pflanzenart und ihrem künftigen Wachstum richten. Bei Kunststoffgewebeshüllen ist das Gewicht des Materials pro Quadratmeter ein wichtiger Faktor für deren Beständigkeit und Haltbarkeit.

Eine korrekte Installation ist entscheidend: Kunststoff-Netzhüllen müssen fest an einem Pfahl angebracht werden, um ein Hochheben oder Abreißen durch Tiere zu verhindern. Verschiedene Pfahltypen – aus Metall, Holz oder Bambus – bieten jeweils spezifische Vor- und Nachteile. Verstellbare T-Pfosten ermöglichen es beispielsweise, dass Weidetiere bis fast an den Baum heranreichen können, was die Pflege erleichtert und maschinelle Eingriffe reduziert.

Biologisch abbaubare Protektoren bieten eine umweltfreundliche Alternative zu Plastikhüllen. Varianten aus Mais- oder Kartoffelstärke und biobasierten Kohlenstoffmaterialien sind mittlerweile auf dem europäischen Markt erhältlich, weisen jedoch eine kurze Lebensdauer von ca. 18 Monaten auf. Nagetiere, wie z. B. Wühlmäuse, können Baumwurzeln erheblich schädigen, insbesondere bei Obstbäumen. Während der Pflanzung können Wühlmauskäfige und Netzkörbe installiert werden, um die Wurzeln zu schützen. Vorbeugende Maßnahmen wie Bodenbearbeitung oder eine niedrige Krautschicht verringern zusätzlich die Nagerpopulation.

Die Kosten für verschiedene Schutzmethoden können erheblich variieren. Es ist wichtig, eine Methode zu wählen, die ein gutes Gleichgewicht zwischen Kosten und Wirksamkeit herstellt. So können Elektrozäune in der Anschaffung zwar kostenintensiver sein, bieten aber langfristig wirksamen Schutz auf großen Flächen.

Schließlich ist es wichtig, diese Schutzsysteme zu entfernen, wenn sie nicht mehr benötigt werden – entweder wenn der Baum groß genug ist und keine Gefahr durch Wildtiere mehr besteht, oder wenn der Schutz beschädigt ist oder beginnt, sich in die Rinde einzuwachsen. Die Protektoren sollten vorsichtig mit geeigneten Werkzeugen entfernt werden, um Schäden am Baum zu vermeiden. Verbrauchte Protektoren sollten verantwortungsbewusst recycelt oder über Fachbetriebe entsorgt werden.

KERNAUSSAGEN:

- **Zäune, Schutzhüllen oder maßgeschneiderte Schutzvorrichtungen ermöglichen die gleichzeitige Nutzung von Weideflächen und den wirksamen Schutz von Agroforstanlagen.**
- **Die Wahl des richtigen Systems hängt von Standort, Tierart, Schadtyp, Pflanzengröße, zu schützender Fläche, Budget, Haltbarkeit des Materials und den Umweltauswirkungen ab.**
- **Regelmäßige Kontrolle und sachgerechte Installation erhöhen die Wirksamkeit langfristig und vermeiden Kosten durch Ausfälle oder Nachpflanzungen.**

Futterhecke mit intermittierenden Zäunen zum Schutz der Bäume vor Mutterschafen sowie Holzbarrieren auf unterschiedlichen Ebenen, die den kontrollierten Zugang während der Beweidung ermöglichen - Ferme de Conflant ©Ver de Terre Production

CAMILLE ARCHAMBAUD

AND ASSOCIATION FOR AGROFORESTRY DYNAMICS IN NORMANDY (ADAN)

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.